

Державотворча діяльність УНР

Лібрук-Ліпкевич С.Я.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
12.11.2021	17.12.2021	Історія	93

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5817201>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. У статті охарактеризовано державотворчу діяльність УНР на фоні впровадження її дипломатії у регіоні Центрально-Східної Європи. Водночас висвітлено процес формування виконавчого дипломатичного органу УНР – Генерального секретаріату міжнародних справ. У статті висвітлено, як у період правління Центральної Ради УНР налагодила дипломатичні стосунки з провідними країнами світу, зокрема Великою Британією та Францією. Водночас, акцентовано, що УНР не вдалося розірвати відносини з Радянською Росією. Цим наголошено, що Центральна Рада загалом недооцінила сили більшовиків та не перебачила можливий наступ з їхнього боку. У той же час, зазначено, що замість того, аби розвивати власну державність, українське керівництво запропонувало утопічну ідею щодо формування федерації крайовим урядам Кубані, Криму, Дону та Сибіру.

Таким чином у статті проаналізовано основні промахи Центральної Ради на шляху становлення державності, висвітлено основні вектори дискусії стосовно цього питання. Також досліджено основний геополітичний клімат, зокрема у Центрально-Східній Європі, що існував для дипломатичної діяльності української держави. Зокрема, наголошено, що дипломатична ситуація загалом була не особливо сприятлива для державотворчої діяльності України. На Румунському фронті відбувалися бойові дії, у Росії, після розпаду імперії, владу захопили більшовики, а на уламках колишніх імперій постали нові країни, які дбали про власні інтереси. Однак, УНР все ж вдалося налагодити міцні стосунки з деякими країнами, були сформовані їхні представництва та закладено підґрунтя для міжнародного її визнання. Окрема увага приділена відносинам УНР з центральними та східними європейськими країнами: Німеччиною, Румунією, Польщею, Болгарією та Грузією, тощо.

Ключові слова: УНР, Центрально-Східна Європа, дипломатія, державотворча діяльність, Центральна Рада, іноземні представництва.

State-building activity of the UPR

Annotation. The article describes the state-building activity of the Ukrainian People's Republic against the background of the introduction of its diplomacy in the region of Central and Eastern Europe. At the same time, the process of forming the executive diplomatic body of the Ukrainian People's Republic - the General Secretariat for International Affairs - is covered. The article highlights how during the rule of the Central Council of the Ukrainian People's Republic, it established diplomatic relations with leading countries of the world, in particular, Great Britain and France. At the same time, it was emphasized that the UPR failed to sever relations with Soviet Russia. It is emphasized that the

¹ Лібрук-Ліпкевич С.Я., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5035-0071>

Central Rada in general, underestimated the strength of the Bolsheviks and did not see a possible offensive on their part. At the same time, it was noted that instead of developing its own statehood, the Ukrainian leadership proposed a utopian idea of forming a federation to the regional governments of Kuban, Crimea, Don and Siberia.

Thus, the article analyzes the main shortcomings of the Central Council on the path to statehood, highlights the main vectors of discussion on this issue. The main geopolitical climate, in particular in Central and Eastern Europe, which existed for the diplomatic activity of the Ukrainian state, was also studied. In particular, it was stressed that the diplomatic situation, in general, was not particularly favourable for the state-building activities of Ukraine. Fighting took place on the Romanian front in Russia. After the collapse of the empire, the Bolsheviks seized power, and new countries emerged on the ruins of former empires, taking care of their own interests. However, the UPR still managed to establish strong relations with some countries, formed its missions and laid the groundwork for its international recognition. Special attention is paid to the UPR's relations with Central and Eastern European countries: Germany, Romania, Poland, Romania, Bulgaria and Georgia, etc.

Keywords: UPR, Central and Eastern Europe, diplomacy, state-building activities, Central Council, foreign missions.

Вступ

Завершення Великої війни в Європі знаменувало собою падіння центральноєвропейських імперій (Австро-Угорської, Російської, Османської) та появу нових національних держав. Виникнення цих самостійних утворень відбувалося на тлі несприятливої дипломатичної атмосфери Першої світової війни. Однією з таких країн, що постала на українських землях Російської імперії, стала Українська Народна Республіка (далі – УНР), на чолі якої стало нове демократичне правління – Центральна рада. На думку К. Кондратюка 7 березня слід вважати датою створення Української Центральної Ради (далі УЦР). До її складу входили представники 19-ти політичних партій. Більшість членів партій належали до соціалістів, що і відбилося на державницькій діяльності українського уряду. Проголосивши I Універсал (10 червня 1917 р.) УЦР брала на себе державотворчі функції. Водночас III Універсал (прийнятий 6 листопада 1917 р.) проголошував широку програму майбутніх реформ в тогочасній Україні, які стосувалися земельної, економічної, соціальної та національної сфер. Незважаючи на те, що правління Центральної Ради було не тривалим, однак, її здобутки та історична роль є помітними. Ідеться про велике історичне явище. З яким пов'язують докорінні державотворчі трансформації, процеси консолідації нації, відновлення української державності та розвиток явища демократизму, парламентських форм на тогочасних українських теренах. Як відомо, Україна тоді не втримала свою незалежність під ударами російських більшовиків. Ставку у своїй роботі тодішні урядовці зробили не на військову силу, а на дипломатію. З цієї причини, переговорні способи ведення політики першої чверті XX ст. потребують докладного аналізу, з огляду на неоднозначність цього підходу в реаліях військового часу. Вагомим є і те, що окремих розвідок, присвячених суто дипломатичній діяльності УНР періоду Центральної Ради у Європі є не так багато.

Дослідження державотворчої діяльності Української Народної Республіки на фоні дипломатичних відносин викликає чимало дискусій, адже провідні фахівці намагаються по-різному охарактеризувати міжнародну політику УНР. Державні місії іноземних представництв у 1917 – 1919 рр. ґрунтовно проаналізувала І. Матіаш. Дослідниця на основі різножанрової джерельної бази висвітлила функції, роль та значення міжнародних дипломатичних установ в УНР, згодом і в Українській державі протягом усієї Української революції. Також авторка дослідила основні завдання та процеси формування дипломатичних представництв УНР. Вагомим є те, що І. Матіаш неабияку увагу приділила основним персоналіям, що брали безпосередню участь у тогочасних іноземних представництвах. Крім цього, дослідниця висвітлила еволюцію українсько-болгарських дипломатичних відносин. Фундаментальними роботами видаються студії П. Гай-Нижник Він охарактеризував стосунки УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною у контексті їхніх фінансових взаємин. Крім цього, дослідник ґрунтовно описав міжнародні зносини України періоду Центральної Ради із Великою Британією. Т. Рендюк проаналізував встановлення та еволюції взаємин УНР із Румунією крізь призму дипломатичної візії. Він зауважує, що основним нагальним завданням Українського представництва у Яссах було евакуація українських військових сил із минулою монархічною армією, і також українського майна. Кравченко Н. висвітлила розвиток української

дипломатії періоду УНР у якості інструменту захисту державності. Дослідниця прихильно відносить до міжнародної діяльності УНР, та вважає, що молода дипломатична служба УНР здійснила потужні поступки для захисту нової державності. Країна не лише зуміла вийти із війни, а й досягла міжнародного визнання й отримала справжню військову допомогу. Також вагомими видаються студії Кропивко О., яка висвітлила організаційні та правові принципи зовнішньої політики УНР. Фундаментальними видаються студії львівського професора К. Кондратюка, який докладно проаналізував події української революції 1917-1921 рр. Головченко В. ґрунтовно висвітлив дипломатію УНР крізь призму становлення української національності. З метою об'єктивного висвітлення теми звертаємося до іноземних дослідників, зокрема до російського історика Пученкова А. та німецьких вчених Dornfeld M. та Seewald E.

В основі роботи – використання аналітичних методів. Мова іде про дослідження історичної, дипломатичної, економічної та політичної інформації з метою висвітлення основних проблем державотворчої діяльності УНР періоду Центральної Ради. Заради вдалої та зрозумілої побудови матеріалу здійснено також огляд загальних дипломатичних процесів, які відбувалися у той час в Центрально-Східній Європі, країни якої по-різному вели зовнішньополітичні стосунки із новоствореною УНР. Така побудова роботи сприяє висвітленню дискусії та встановленню міжнародного місця України ХХ ст. За допомогою використання порівняльно-історичного методу вдалося встановити певні парадигми роботи дипломатичних установ тогочасної УНР. Водночас історія держави та права України знаходиться у щільних зв'язках із загальною історією, історією держави і права зарубіжних країн, теорією міжнародних відносин, теорією держави та права. Таким чином, історія держави і права використовує і інші методи, тому що перебуває на стику наук. У статті також використаним є діалектичний метод дослідження. Ідеться про універсальний метод, який базується на діалектиці, ідеться про знання щодо основних законів еволюції думки, природи та соціуму. Окреслений метод дозволяє продемонструвати взаємозв'язки між конкретними суспільно-історичними явищами, які мають суттєве значення на розвиток української державності.

У роботі також застосовані теоретичні методи дослідження. Ідеться, зокрема, про аксіоматичний підхід, який будується на використанні усталених вихідних положень, – аксіом, на підставі яких сконструйовано логічні висновки та нові отримані знання. Історичний ґрунтується на підставі описів реальних процесів появи та подальшої еволюції об'єктів вивчення. Міжнародну систему зовнішньої політики у Центрально-Східній Європі висвітлено за допомогою методу системного аналізу. Внаслідок цього, досліджуваний регіон слід ототожнювати із сумою постійних взаємних контактів, що розвиваються. Використаними є також інші загальнонаукові методи вивчення, ідеться про функціональний, системний та структурний. Також у роботі неабияка увага приділяється застосуванню загальним методам мислення: аналізу, синтезу та порівняння. Унаслідок цього, здобуто об'єктивну позицію щодо характеристики державотворчої діяльності УНР періоду Центральної Ради на фоні загальних дипломатичних процесів, що відбувалися у Центрально-Східній Європі.

Результати

Перша світова війна спричинила розпад двох імперій: Російської та Австро-Угорської та вплинула на розвиток національно-визвольних рухів поневолених раніше народів. Поява нових держав, серед яких була і Українська Народна Республіка стала причиною нового геополітичного розташування Європи. УНР, швидко розвивалася від автономізму до незалежницького напрямку. В епоху Центральної Ради (1917–1918 рр.) сформувалися засадничі принципи української національної зовнішньої політики, склалися початкові інституції, а тимчасові повноважні представництва з часом трансформувалися у постійні дипломатичні місії [9]. Упродовж вказаного періоду було розроблено та прийнято чимало законодавчих актів, які на практиці ставали інструкціями для дипломатичних служб Української Держави та УНР Директорії, визначали головні напрямки формування відомств та їхніх установ [11].

З огляду на те, що Центральна Рада України, яку очолював М. Грушевський (1866-1934), спочатку стояла на автономістських позиціях (щодо перебування у складі федералістської, але не більшовицької Росії), на початковому етапі державотворчих процесів втрачався сенс утворення окремого міністерства закордонних справ та інших зовнішньополітичних структур [9]. Ці загублені шанси були спричинені невинуватим романтизмом тогочасної української політичної еліти, який посилювався перманентним політичним протистоянням довкола утопічних гасел. Лише з часом вдалося створити основи для міжнародного співробітництва: утворити зріле міністерство закордонних справ, розгорнути діяльність закордонних представництв серед блоку Центральної

держав та сформувати зв'язки із новими країнами постімперського простору Росії та урядами нейтральних держав [5].

Так, активний процес створення зовнішньополітичних органів було започатковано опісля проголошення II Універсалу (6 липня 1917 р.). Саме тоді було утворено Генеральний секретаріат — виконавчий орган влади. Голова Генерального Секретаріату, Володимир Винниченко (1880-1951) та впливовий політик Олександр Шульгин (1889-1960) ухвалили рішення щодо затвердження «Законопроекту щодо утворення Генерального секретаріату міжнародних справ» [5]. Повністю цей орган сформувався опісля прийняття IV Універсалу та проголошення незалежності УНР. З цього часу розпочинається державотворча діяльність щодо створення низки різноманітних дипломатично-консульських інституцій, робота яких повинна була регулюватися основними законами та нормами, прийнятими Генеральним секретаріатом міжнародних справ. Вказаний виконавчий орган формував як відповідну правову базу представницької діяльності УНР у світі, так і займався підготовкою необхідних політичних кадрів. З періоду Центральної Ради в УНР були налагоджені контакти з провідними країнами світу. Наприклад, у грудні 1917 р. українська влада налагодила контакти із державами Антанти, приймаючи дипломатів Франції та Великої Британії [3].

УНР не вдалося налагодити відносини із Радянською Росією. Центральна Рада загалом недооцінила сил більшовиків, міркуючи, про те, що вони не втримаються довго при владі. Очільники УНР не визнали у якості нової російської влади Раднарком на чолі із Ленінінм. Замість того аби розвивати українську державність, Центральна Рада запропонувала крайовим урядам Кубані, Криму, Дону, Сибіру вступити у переговори із ціллю формування федерації [9]. Такі ідеї не вдалося реалізувати, однак вони спровокували різко негативне відношення Більшовицької Росії до керівництва Центральної Ради. Урешті дрібні дипломатичні конфлікти переросли в війну Раднаркому Росії із УНР. Перший визнав Центральну Раду органом буржуазним та контрреволюційним [15]. З глибин Росії на територію України почали прибувати військові частини, які розпочали наступ на Донбас та південно-східні регіони тогочасної України. Під впливом розгорнутих наступів російських сил очільники Центральної Ради втратили будь-які ілюзії щодо подальшої трансформації Росії у демократичну федеративну республіку [9].

В той час у грудні 1917 р. у місті Брест розпочалися перемовини більшовицької Росії із Німеччиною та її союзниками. Ці перемовини спричинили складне становище УНР. З самого початку між членами Центральної Ради переважали ідеї щодо про антантівської орієнтації. Однак, сподівання на підтримку Антанти стали утопічними [5]. Військові загрози зі сторони Раднаркому зростали, водночас, існувала і загроза окупації української території силами Німеччини та Австро-Угорщини. У такій ситуації український уряд звернувся до воюючих та нейтральних європейських країн із нотою, у якій ішлося про те він не визнає право Росії вести перемовини від імені її колишніх народів та буде вести самостійно їх із Німеччиною та Австро-Угощиною [7]. Керівники Четверного Союзу оповістили українському уряду, що очікують на делегацію УНР у місті Брест-Литовськ. Українське представництво прибуло у Брест 25 грудня 1917 р., з цього часу почалися тривалі переговори між Україною, Німеччиною та її союзниками [9].

Варто визнати, що перемовини із Центральними державами, які відбулися упродовж січня – лютого 1918 р., й ухвалення Брестського мирного договору стали найбільшими досягненнями дипломатії УНР. Враховуючи запекле протистояння із делегацією Раднаркому, яку очолював Л.Троцький, політична перемога у Бресті стала показовою дипломатичною звитягою Центральної Ради над більшовиками у ході протистояння за незалежність від Москви.

Мирна угода УНР із державами Четверного союзу, що ухвалена 9 лютого 1918 р., визнавала самостійність України і визначала її західні межі, які співпадали з австро-російським кордоном 1914 р.; країни відмовлялися від обопільних претензій та виплат; військові дії на українському напрямку – Південно-Західній та Румунській ділянках фронтів зупинилися [19]. Було досягнуто порозуміння в економічній політиці, затверджено окремі торговельні договори. Використавши складне військове становище Австро-Угорщини та її суперечками із німецьким командуванням, дипломати УНР домоглися приєднання Холмщини і Підляшшя – двох уламків української етнічної території до УНР [5]. Водночас, згідно з таємною угодою із Віднем, австрійська сторона зобов'язувалася створити із Галичини та Буковини окрему автономну область із власним самоуправлінням [9]. Також було домовлено повернути до України військовополонених бійців колишньої російської армії. Військова конвенція, прийнята УНР з Німеччиною і Австро-Угорщиною, встановлювала, що ці держави мали надавати збройну поміч, спрямовану на звільнення українських земель, які тоді опинилися майже повністю під окупацією більшовиків [19].

Зрозуміло, що УНР не прагнула сперечатися із більшовицькою Росією, тому російсько-українська війна (1917-1918) розпочалася за ініціативою Раднаркому РСФРР. Після підписання Брестського мирного договору (14 лютого) із Німеччиною та Австро-Угорщиною УНР запропонувала Росії мирні перемови [9]. Таким кроком сподівалася звільнити українські терени без активної участі військ Австрії – через передбачене Брестською угодою добровільне виведення російських військовиків з українських теренів і визнання самостійності України. Росія також отримала низку претензій, пов'язаних із передачею Україні Кримського півострова, етнічних українських територій на прикордонні й усього Чорноморського флоту. Внаслідок того, що Раднарком відкинув усі положення, 18 лютого 1918 р. німецькі, а потім австро-угорські армії пішли у наступ [5]. Уже в березні до Києва увійшли українські підрозділи, а згодом повернулися державні органи Центральної Ради. Внаслідок того, що Північний та Західний фронти швидко розвалилися, більшовицька влада опинилася на межі катастрофи. Більшовицька Росія, рятуючи своє становище, поступалася чималими землями, мала виплатити значну контрибуцію (зокрема, розрахуватися золотим запасом) [18]. Крім цього, вона повинна була розпустити армію та флот. Зауважимо, що основною ціллю В був намір втримати у державі владу, що у той час була могла опинитися під загрозою.

Брестський мир для російської дипломатії став помітною поразкою, однак, для України він позначився певним успіхом, адже сам договір не містив «принизливих пунктів для УНР». Сторони відмовлялися від взаємних претензій на відшкодування збитків, спричинених війною, відновлювали втрачені раніше економічні відносин та обмінювалися військовополоненими [19]. Водночас вимоги до УНР були доволі конкретними. Ішлося про постачання за першу половину 1918 р. 60 млн. пудів хліба та згодом доставити 2 млн. 750 тис. худоби та іншу сільськогосподарську продукцію та сировину [5].

Ухвалений договір мав кілька значень. Насамперед, Україна наближалася до визнання її Центральними державами рівноправною світовою державою. По-друге, позитивно розвивалися намагання урегулювати проблему територіальних кордонів, особливо з Польщею, на вигідних Україні позиціях [19]. Українське питання активно обговорювалося світовим співтовариством. Наприклад, у США Брестський договір вважали вдалим і для України, і для Німеччини, тому що остання одержувала перевагу у Центрально-Східній Європі, отримувала потужний вплив від Балтійського до Чорного морів [18].

В той же час Україна територіально сперечалася із Австрією щодо Галичини та Буковини, одержувала значно міцнішу підтримку із боку Німеччини. Остання брала під контроль Литву та Україну та таким чином опинилася у сприятливому геополітичному становищі [5]. Зауважимо, що ухвалення вказаних домовленостей мало певні позитивні значення для УНР. По-перше, були створені широкі перспективи для визнання України на міжнародній арені. По-друге, це спричинило активне формування структур зовнішньополітичних відомств. По-третє, підписання договору вплинуло на створення нових українських дипломатичних місій. Велике значення тогочасної української дипломатії була робота у напрямі визнання країни дійсним учасником міжнародних відносин, а також захист єдності українських земель на зовнішньополітичному рівні. Ідеться про події у Бресті, коли українські дипломати взяли участь у Брестській мирній конференції та зуміли почасти досягти вирішення територіальних суперечок щодо Холмщини, Галичини та Буковини [18]. Брестський мир спричинив кардинальні перетворення у політичних орієнтаціях дипломатії УНР. В останній першість відводилася Німеччині та її союзникам, в той же час зносили із країнами Антанти, передусім із Францією та Англією на певний період припинилися. Вагомим досягненням укладеного миру було посилення дипломатичної діяльності представництва України у Австро-Угорщині, Німеччині, Румунії та інших країн Центрально-Східної Європи.

Ще одним помітним результатом Брестської угоди було створення українського військового корпусу таборі військовополонених у Австро-Угорщині та Німеччині. Німеччина сприяла фінансовій підтримці України та озброєнню піших дивізій УНР. З іншої сторони, вона дещо сприяла діяльності СВУ (Союзу Визволення України). Зауважимо, що останній розпочав широку діяльність у таборах військовополонених українців [19]. Наприклад, вагомим досягненням було формування дивізії Синьожупанної, яку очолив В. Зелінський (1864-1940) у лютому 1918 р. В той же час, у Володимирі-Волинському була сформована Сіру дивізію із українських вояків, що прибули із таборів до міста [9]. Таким чином, вивчаючи дипломатичну діяльність УНР зазначимо, що хоч країна опинилася під прямою загрозою із боку могутнього сусіда (більшовицької Росії), все ж країна проводила активну зовнішньо-політичну діяльність. Так, УНР шукала підтримки з боку Центральноєвропейських країн,

що у результаті сприяло тому, що новостворена держава зайняла помітне місце у міжнародних зносинах, здобула визнання та право на статус суб'єкта зовнішніх відносин [7].

Якщо звернутися до оцінок учасників описуваних подій, то вони також відрізняються відповідно до політичних уподобань. Наприклад, перший генеральний секретар (голова уряду) УНР В. Винниченко (1880-1951), характеризуючи Брестський договір відзначав, що Україна отримала чимало переваг від встановлення Брестського миру. Зокрема, за його словами, українську державу визнали поважним суб'єктом міжнародного права чимало країн, причому не тільки учасників Троїстого союзу. Фактично, утвердження Брестського мирного договору стало першим у новітній історії України «визнанням» її самостійності [19].

За часів Центральної Ради почали утворюватися перші постійні представництва іноземних країн (військові комісаріати). Вони формувалися безпосередньо із метою захисту власних державних інтересів [12]. Цей процес відбувався у межах становлення міждержавних зв'язків суверенної України, ратифікація міжнародних договорів надавало їй можливість показати себе активним гравцем міжнародної політики. Грузія та Вірменія першими призначили військових комісарів. Уже 1917 р. (грудень). Зауважимо, що Грузія підтримувала тісні відносини із УНР. Так, Грузинська Національна Рада направила до столиці УНР власного представника [12]. Спочатку Грузинський військовий комісаріат очолив Лордкіпанідзе І. Н. (1889–1937), який скоро передав свої повноваження Д. В. Вачейшвілі. Основною метою діяльності ГНР було захист прав грузинського населення на території Української Народної Республіки (МАТІАШ І, 2018). Схожі доручення мав і Вірменський військовий комісаріат УНР. Він був створений майже синхронно із представництвом Грузії (7 січня 1918 р.) ВВК очолив А. Т. Тонянц. Основна мета вірменського представництва були взаємодіяння із владою УНР та протекція прав вірменського населення, створення міліції із вірмен та пере направлення її на Закавказзя [6]. Вказане представництво підпорядковувалося Центральній вірменській національній раді. Підкреслимо, що основна функція військових комісаріатів нових східноєвропейських держав, які постали внаслідок розпаду Російської імперії, переважно сходилася на переправленні на батьківщину військовиків, що стали громадянами нових державних утворень, опісля завершення військових дій, утім і на Румунському фронті [6].

Зауважимо, що Румунія фігурувала поміж першої групи східно-європейських країн, з якими УНР встановила дипломатичні відносини [17]. Намір започаткувати двосторонні відносини належав Києву, який, у особі О. Шульгина, – секретаря міжнародних справ, адресував Румунії проханням щодо надання допомоги. Ідеться про захист від злочинців військових складів, які розташовувалися в тогочасних українських містах: Одесі, Полтаві та Києві та Полтаві [1]. Зрозуміло, що Румунія мала і власне зацікавлення щодо роз починання відносин з самостійною Українською державою. Основною її ціллю було повернення декілька тисяч військовополонених громадян Румунії, які були колишніми солдатами австрійської армії. Ще іншим основним завданням Румунії було повернення власного військового майна, що під час Першої світової війни потрапило на територію УНР. Ще іншою ціллю Румунії щодо встановлення дипломатичних контактів із тогочасною Україною було безперервне інформування Ради Міністрів Румунії (також і безпосередньо короля Фердинанда I (1865-1927). щодо непересічних політичних змін та військових подій, які у пришвидшеному темпі проходили на території тогочасної УНР [17].

Перший військовий дипломат Румунії, К. Коанде (1857-1932) активно займався питаннями повернення румунського населення на Батьківщину. Однак, уже на початку 1918 р. україно-румунських відносинах почалися негативні тенденції, спричинені з українського боку – переорієнтацією уряду на посилення співпраці з Четверним союзом, а з румунського – входженням румунських військових сил на територію Бессарабію та її подальше з'єднання 27 березня 1918 р. [11]. У такій ситуації головною ціллю україно-румунської співпраці стало налагодження відносин на основі врегулювання гострого бессарабського питання. Щодо Бессарабії УНР підкреслювала вагоме зацікавлення, оскільки на цій території проживала велика частина українського етносу [16].

На фоні укладання Брестської угоди формувалися і відносини Української Народної Республіки із Болгарією. 12 лютого було підписано договір між обома державами щодо врегулювання гласних та приватно правових стосунків. Також були затверджені умови щодо повернення воєнно-полонених, щодо амністії, яка мала бути даною з приводу встановлення миру [12]. Крім цього, у результаті Брестських перемовин Латвія визнала Українську Народну Республіку у грудні 1918 р.

Друга Польська Республіка, яка з'явилася у 1918 р. дещо з обережністю віднеслась до УНР. Однак діячам Центральної Ради вдалося підписати угоди з польськими корпусами. Передусім ідеться про договір від 4 квітня 1918 р. щодо перебування польських вояків на території України. Зі сторони тогочасної України 8 квітня 1917 р. були направлені резолюції протести щодо претензії на непольські

території, заявлені Польською державною радою в декларації на заклик Тимчасового уряду російського щодо возз'єднання поляк.

Поміж нових країн, які з'явилися внаслідок розпаду Російської імперії була Білорусь. Вона робила найпомітніші кроки на шляху формування двосторонніх стосунків із Українською Народною Республікою. Ще до проголошення самостійності БНР, 17 грудня 1917 р. на Всеукраїнському з'їзді рад, УНР оплесками вітала свою «рідну сестру» оплесками [16]. Спочатку українсько-білоруські взаємини були направлені на пошук сприяння із української сторони ідеї білоруської державності. Крім цього, УНР підтримувала концепцію формування білоруської делегації на Брестські перемовини. Утім білоруські делегати потрапили в Брест-Литовськ тільки як радники української сторони [13].

Зокрема, країни Антанти робили певні кроки до встановлення безпосередніх контактів із представниками Центральної Ради. Відтак, відомості іноземних дипломатичних представництв про стан справ в Україні покращувало перебування у Києві консульських установ Англії, Бельгії, Греції, Італії, Персії – вони існували тут від часів Російської імперії [1]. Повноваження для встановлення дипломатичних відносин отримав французький дипломат Ж. Табуї за дорученням уряду своєї країни. Так само Великобританія проголосила своїм повпредом в Україні П. Багге, досвідченого дипломата, який виконував функції консула в Одесі [1]. Центральна рада розцінювала ці призначення як фактичне визнання УНР серед країн Антанти. Водночас, уряди Франції та Англії не мали змоги надати поміч українському урядові, уникали реальних та виразних зобов'язань перед Центральною Радою [3]. Після укладання Брестського миру ці контакти майже перервалися [18]. Крім цього, на території тогочасної України діяли постійні представництва БНР [13]. Відтак, у період діяльності Центральної Ради були створена база для реальних кроків до формування УНР відносин із новими державами, які постали на території колишньої Російської імперії. Наприклад, О. Я. Шульгин (генеральний секретар міжнародних справ) підкреслював, що «блискучий розвиток нашої державності, який на певний час зробив Україну «оазисом» серед всеросійського безладдя, звернув на себе загальну увагу...» [11]. Так, до столиці УНР почали з'їжджатися представництва з різних країн та із інтересом спостерігати на «організаційну діяльність, що була перейнята всенароднім ентузіазмом» [11]. Він зауважував, що схожі практики новостворені держави пробували впроваджувати і на власних теренах. Це була перша споника для приїзду представництв цих країн у Київ на початку 1918 року. Ключовий мотив їх появи у столиці УНР полягав у визнанні Україною їхніх новостворених державних утворень, одержанні матеріальної підтримки з боку УНР та налагодження товарообмінів. Водночас, зауважимо, що пробування в Україні делегацій Австро-Угорської імперії та Німеччини сприяло додатковій можливості звернення до східноєвропейських країн із лозунгами щодо появи у світі нових держав.

У столиці УНР доби Центральної Ради з'явилося такі основні види закордонних представництв: 1) дипломатичні консульства, створені ще при Російській імперії, однак, вони успішно продовжували діяти і опісля формування УНР; 2) суспільні організації, на основі яких створювалися іноземні представництва (ідеться також і про військові комісари). Вказаний вид орієнтувався переважно на захист та підтримку власних громадян, які проживали на теренах Української держави 3). спеціальні місії (ідеться про передусім торговельного спрямування) із конкретними дипломатичними правами. Загалом представництва першого виду володіли тісними зв'язками між собою та зуміли організувати консульські колегії для виявлення певних інтересів. Для цього був обраний т. з. старійшина (дусн) – П. Гріпарі [11]. Зауважимо, що переважно консули закордонних держав, які діяли на теренах тогочасної України (передусім ідеться про Грецію, Бельгію, Швейцарію, Італію, Норвегію, Францію) були представниками індустріальної еліти, землевласниками та банківськими службовцями.

Загальною діяльністю вони досягли успіхів у складних соціально-політичних справах. Ідеться про в реквізицію пекарень, одержання військової зброї із метою самозахисту [11]. До другого виду закордонних представництв належали комісаріати, передусім Вірменії та Грузії [12]. Останні демонстративно проголошували свою основну ціль у якості допомоги громадянам своїх держав у справах повернення на Батьківщину. Так, як їхні місії стосувалися не тільки питань військовополонених солдатів, то представники Вірменії та Грузії доволі часто вели переговори із УНР щодо погодження їхніх прав на обмежену консульську діяльність із ціллю підтримки та захисту власних громадян. Третій вид закордонних представництв становили діячі держав Антанти та їхніх союзників. Окреме місце займали і підписанти Брестського миру, що почали діяти у столиці УНР до ратифікації власними країнами положень перемовин, що проходили у Брест-Литовську [12].

Представники Антанти вважали, що протистояти Німеччині здатна лише єдина Російська імперія. Зокрема, про це прямо заявляли в уряді США – державний секретар Роберт Лансінг (1864-

1928). навіть не згадав УНР під час урочистого оголошення «14 пунктів», встановлених президентом Вудро Вільсоном (1856-1924). Чималу роль у створенні такого неприхильного ставлення до України зіграли аналітичні повідомлення американського посольства в колишній Російській імперії, у яких Україну та керівників Центральної Ради обвинувачували у пронимецьких симпатіях, а також – у «соціалістичній» політиці [3]. Зауважимо, що США не визнали новостворену Українську Народну Республіку.

Загалом Антанта і США відкидали окреслені пріоритети дипломатичної політики України – боротьбу за встановлення загального миру без територіальних анексій та сплат контрибуцій (цю ініціативу проголосили ще в першій ноті Генерального секретаріату УНР від 24 грудня 1917 р., адресованій урядам усіх воюючих країн). До того ж, відчутним недоглядом становлення зовнішньої політики УНР, який шкодив іміджу країни, були автономістські тенденції у державному будівництві. Дипломатів від України не сприймали як представників самостійної держави, а лише як виразників волі частини населення Росії. З цієї причини, підтримку і налагоджену співпрацю вдавалося встановити із країнами Троїстого союзу, адже Німеччина прагнула припинити війну на Східному фронті, аби перекинути тамтешні військові сили на Захід [5]. Однак, через деякий час між УНР та Німеччиною почали загострюватися відносини. Український уряд виявився неспроможний забезпечити постачання продовольства до Німеччини та Австро-Угорщини [18]. Поступово склалися передумови усунення УНР з міжнародної арени. В закулісних перемовинах щодо цього активну участь брали політичні групи українських консерваторів, оскільки Німеччина та її союзники були просто зацікавлені у встановленні в УНР міцної влади, що гарантувало б своєчасне вивезення продуктів та сировини. Так, опісля проголошення самостійності УНР почала активно займатися просуванням дипломатичної вагомості передусім на Європейському континенті [5]. Зі статусу дебюту у Бресті, який був першим помітним кроком міжнародної присутності на шляху припинення I світової війни, Українська Народна Республіка почала запроваджувати стабільні представництва в інших державах [7]. Водночас новостворена держава розпочала цілеспрямовану працю над формуванням основних офіційних організаційних норм діяльності дипломатичних установ тогочасної України.

Тема державотворчої діяльності УНР, утім її дипломатичної складової є доволі дискусійною загалом в українській історіографії. Деякі історики прихильно відносяться до поступових державницьких кроків УНР [12], однак, є і ті, які вважають, що Центральна Рада затягувала із реальними розбудовуючими рішеннями та ілюзорно вірила щодо демократичності Росії та майбутньої спільної діяльності із нею [7]. Водночас, зауважимо, що на сьогодні відбуваються активні дискусії щодо окреслення результату Брестського миру для УНР. Такі наукові суперечки проходять як між сучасними українськими діаспорними, російськими, так і вітчизняними істориками. Загалом у більшості історично-аналітичних робіт позитивно оцінюються значення Брестських угод та роботи українських дипломатів на міжнародній арені 1917-1918 рр. Однак, російські вчені дотримуються дещо радянського бачення проблеми та аналізують договір крізь призму втрати Росією України і намагань знищити радянську владу, спираючись на альянс з Німеччиною [15]. На нашу думку, Брестський мир приніс як позитивні, так і негативні наслідки для українських земель. Адже, у наслідок політичної слабкості Українська Центральна Рада була не в змозі рішуче захиститися від більшовиків. З іншої сторони, українська держава була слабкою у протистоянні із Центральними державами. Проте підписання Брестського мирного договору означало розрив дипломатичних зносин із країнами Антанти. Проте, у результаті декількох дипломатичних успіхів дипломатія УНР зазнала невдачі у таких ключових питаннях: 1. Не були усталені відносини із більшовицькою Росією. 2. Країни Антанти не визнали Українську Народну Республіку 3. Сприяння Німеччини було короткотривалим.

Потрібно зауважити, що після Брестських угод, не зважаючи на відозви керівництва України щодо її нейтрального статусу у міждержавних відносинах, країни Антанти вважали, що Україна перейшла до ворожого табору, і така упевненість відчутно та надовго зашкодила при розгляді наступних українських питань [18]. Деякі сучасні українські історики розглядають імовірну альтернативну дипломатичну реальність, яка забезпечила би відновлення української незалежності в майбутньому. Якби Україна не погодилася на ухвалення Брестського миру й продовжувала б перебувати серед воюючих країн Антанти, то гарантувала би собі роботу на Паризькій мирній конференції, що дало би змогу утвердити свій стан серед провідних держав світу, подібно до того, як це вдалося зробити Чехословаччині, Польщі, Румунії та іншим центральноєвропейським державам. Щоправда, докладний розгляд геополітичної ситуації в Україні першої половини 1918 р., для якої характерна несприятливий перебіг Першої російсько-української війни і конкретною небезпекою

утрати самостійності, дають змогу дійти висновку, що історичні обставини не дали керівництву тогочасного українського дипломатичного відомства інших альтернатив.

Висновки

Незважаючи на те, що у Центрально-Східній Європі відбувалися різноманітні події, утім і військового плану, новосформована Українська Народна Республіка стала на шлях формування власної державності. На Румунському фронті проходили бойові дії Першої світової війни, у Росії після розпаду імперії владу захопили більшовики. На уламках колишніх імперій постали нові країни, які підтримували дипломатичні взаємини із УНР. В той же час Україна періоду Центральної Ради за короткий проміжок (17 березня 1917 – 29 квітня 1918 рр.) зуміла не лише закласти основи національного самоврядування, гарантувати населенню конкретні права і свободи, сформувати базу для української науки та освіти, а й сприяти формуванню дипломатичної структури та працювати у напрямку визнання УНР світом. Так, у період Центральної Ради були зроблені перші потужні кроки на міжнародній арені. Разом із великими досягненнями тогочасний український уряд допустився і певних прорахунків та помилок. Основною проблемою було те, що керівництво нової держави не мало практичного політичного досвіду та перебувало у деяких питаннях у стані ейфорії. Крім цього, Центральній Раді бракувало і відчуття реальної небезпеки. Вказані речі призвели до необдуманих рішень та помилок у керівництва держави. Тогочасна державницька діяльність Центральної Ради характеризувалася непослідовними тактичними діями, безпідставними змінами у стратегічних орієнтирах. В той же час тодішнім українцям не вистачало і розвиненої національної свідомості та розуміння необхідності творити та розвивати власну державність.

Однак, незважаючи на усі ці промахи, діяльність Центральної Ради, її дипломатична роль стала помітною сторінкою української історії. Незважаючи на несприятливий клімат для ведення дипломатії, УНР зробила багато помітних кроків для формування українських дипломатичних структур. По перше, був сформований виконавчий орган Генеральний секретаріат міжнародних справ, який очолював Шульгин О. Вказана інституція прийняла чимало документів, які стосувалися правового врегулювання ведення дипломатії Україною. Отож, опісля проголошення самостійності, згодом і незалежності Українська Народна Республіка почала активно займатися розвитком дипломатію, насамперед у Європі. Зі статусу дебюту на Брестських переговорах, який був першим великим кроком української дипломатії на шляху припинення військових дій, Українська Народна Республіка почала упроваджувати сталі представництва у інших європейських державах.

Водночас новостворена держава розпочала цілеспрямовану працю над формуванням як основних офіційних організаційних норм діяльності дипломатичних установ тогочасної України, так і приділила увагу формуванню нових кадрів у дипломатичні міністерства. Також в УНР діяли міжнародні представництва європейських країн. Зокрема, у Києві діяли консульські установи Англії, Бельгії, Греції, Італії, Персії, які існували тут від часів Російської імперії. В Україні представництва нових східноєвропейських країн формувалися насамперед із метою захисту власних державних інтересів. Вказаний процес проходив у рамках становлення міждержавних контактів суверенної УНР, а ратифікація міжнародних договорів надавала їй перспективи показати себе активним гравцем міжнародної політики. До УНР першими призначили військових комісарів Грузія та Вірменія, які мали подібні доручення. Основна їхня мета полягала у взаємодії із владою УНР та захисту прав власних громадян. Крім цього, Румунія була також однією із східноєвропейських країн, з якими УНР встановила дипломатичні відносини. У роботі зауважено, що намір започаткувати двосторонні відносини належав безпосередньо Києву, передусім секретарю міжнародних справ О. Шульгину. Румунські консули мали і власні інтереси щодо починання дипломатичних відносин з самостійною Українською державою. Основними цілями Румунії було повернення військового майна та військовополонених громадян Румунії, які були колишніми солдатами австрійської армії. Попри це, на початку 1918 р. україно-румунські відноси погіршилися, це було спричинене так званим Бессарабським питанням, коли румунські війська увійшли на території Бессарабії. Вирішити вказану проблему Центральній Раді так і не вдалося. Отож, державотворча діяльність УНР на фоні несприятливої дипломатичної ситуації, на фоні активного наступу більшовиків все таки змогла закласти потужне підґрунтя для формування нової української держави.

Список використаних джерел

1. Білоусова Л. Матеріали Державного архіву Одеської області про діяльність іноземних консульств в Одесі в ХІХ – на початку ХХ століть. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки, 24, 374–390.

2. Брест-Литовський мирний договір. <http://www.memory.gov.ua/publication/brest-litovskii-mirnyi-dogovor>.
3. Гай-Нижник, П. Взаємини України з Францією і Великою Британією за Центральної Ради (1917–1918 рр.): становлення і розлад. Гілея, 124 (9), 32–43.
4. Гай-Нижник, П. Українська дипломатія й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917–1922 рр.). Київ: Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, 2016.
5. Головченко, В. Поза межами можливого: дипломатія УНР у боротьбі за незалежну національну державу. Україна дипломатична, 2017, 63–80.
6. Гузун, В. Боротьба Грузії за незалежність — дипломатична дія: джерела з архіву Міністерства закордонних справ Румунії, 1921–1924 рр. Україна і Грузія у міжнародних відносинах: історія та спільні виклики сучасності: 36. наук. праць, 2018, 257–258.
7. Кравченко Н. Українська дипломатія доби центральної ради як інструмент захисту державності. Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя, 2019, 23–25.
8. Кропивко, О. Організаційно-правове забезпечення зовнішньополітичної діяльності УНР (1917–1918 рр.). Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя, 2019, 25–28.
9. Кодратюк, К. Новітня історія України 1914–1945. Львів: Львівський національний університет, 2018.
10. Матіяш І. Діяльність консульства Греції у Києві та надзвичайної дипломатичної місії УНР у Греції у 1917–1920 рр.: роль у започаткуванні українсько-грецьких відносин. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки, 5, 11–35.
11. Матіяш, І. Іноземні представництва в Україні (1917–1919 рр.): державна місія та повсякденність. Київ: Інститут історії України, 2019.
12. Матіяш, І. Українсько-грузинські дипломатичні відносини в 1919–1921 рр.: політичні завдання та організаційні форми Україна і Грузія у міжнародних відносинах: історія та спільні виклики сучасності. До століття встановлення дипломатичних відносин, 2018, 38–64.
13. Панасюк, О. Білоруська Народна Республіка у 1918–1919 рр.: внутрішня і зовнішня політика: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.03. Луцьк, 2016.
14. Папакін А. Останній польський бій на східноєвропейському театрі воєнних дій Першої світової війни — Канів, 11 травня 1918 р. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 3, 32–35.
15. Пученков, А. Антибольшевистское движение на Юге и Юго-Западе России (ноябрь 1917 – январь 1919 г.): идеология, политика, основы режима власти: дисс. ... докт. истор. наук. Санкт-Петербург, 2014.
16. Рендюк, Т. Встановлення та розвиток українсько-румунських відносин у 1917–1923 рр.: етапи, постаті. Україна дипломатична, 19, 98–113.
17. Рендюк, Т. До витоків українсько-румунських дипломатичних відносин: проблема українців у Румунії. Україна дипломатична, 18, 143–152.
18. Україна між самовизначенням та окупацією: 1917–1922 роки / упоряд. В. Дорнік ; пер. з нім. В. Кам'янець ; наук. ред. Р. Пиріг. Київ: Ніка-Центр, 2015.
19. Dornfeld, M., Seewald, E. Deutschland – Ukraine. Hundert Jahre diplomatische Beziehungen, 2017. 92 s.
20. Golczewski, F. Deutschland und die Ukraine Politik 1918–1926. Nationalities Papers, 25(2), 229–270.